

GLOBALLASHUV VA UNING OQIBATLARI.

Odinayeva Muxlisa Ilhombek qizi

Termiz davlat universiteti, Yuridik fakulteti 3-kurs talabasi.

Ilhomovnamuxlisa2772@gmail.com +998902451009

Anontatsiya. Globallashuv XXI asrga qadar ham va undan oldin ham ro'y berib kelyotgan hodisa. Ammo bu hodisa turli vaqtlarda turlicha namoyon bo'lib kelgan. Aslida "Globallashuv" tushunchasi ilmiy ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarga o'tgan asrning 80-yillarida kirib kelgan edi. Uning qo'llanilishiga jahon mamlakatlari iqtisodiy hayotining o'zaro bog'liqligining shiddat bilan kuchayib borganligi asosiy sabab bo'lgan edi. Bugungi kunga kelib ham mamlakatlarning iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish va mustaxkamlash ularning iqtisodiy taraqqiyotining muhim imkoniyati bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: Globallashuv jaroyoni, transmilliylashtirish, geoiqtisodiy, kapital, proteksionizm.

Kirish

Asosiy qism

I. Globallashuv asoslari

II. Global jamiyat

III. Globallashuvning salbiy va ijobiy oqibatlari.

Xulosa.

Kirish. Globallashuv tushunchasi uning ma'no mazmuni va insoniyat taraqqiyotdagi o'rnini masalasiga qiziqish ortib bormoqda. Globallashuv jaroyoni yer yuzidagi

mamlakat va xalqlarni shu darajada uzviy bog`lab qo`ymoqdaki buni bashariyat tarixida shu paytga qadar hech qaysi vosita amalga oshira olmagan. Bu jarayon shunchalik kuchayib bormoqdaki hozirdanoq dunyoning biron bir hududi uning ta`siridan hali qolayotgani yo`q. O`tgan asrning oxirlarida paydo bo`lgan globallashuv atamasi jahon mamlakatlari iqtisodiy va ma`naviy hayotining yalpi umumlashib borayotganini ifoda etar edi. Globallashuv shunday jarayonni undan chetga turaman degan mamlakatlari uning ta`siriga ko`proq uchrab qolishi mumkin. Bunday g`ayri ixtiyoriy ta`sir esa ko`pincha salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Mustaqillik davrida mamlakatlarimiz olimlari o`tkazgan va o`tkazayotgan tadqiqotlar tahlili bu sohadagi ishlar endigina boshlanayotganidan darak beradi. Globallashuvga berilgan ta`riflar juda ko`p lekin uning xususiyatlarini to`laroq qamrab olagani, bizningcha frantsuz tadqiqotchisi B. Bandi bergan ta`rifdir. Unga globallashuv jarayonining uch o`lchovli ekaniga urg`u beriladi.

Globallashuv - muttasil davom etadigan tarixiy jarayon.

Globallashuv - jahonning gomogollashuvi va universallasuvi jarayoni

Globallashuv - milliy chegaralarning yuvilib ketish jarayoni.

Bu ta`rifga keltirilgan globallashuv o`lchovlarining har o`lchashga nisbatan ham muayyan e`rozlar bildirishi mumkin. Lekin jahonda yuz berayotgan jarayonlarni kuzatsak ularning har o`lchovi ham unda mavjud ekanini ko`ramiz.

I. Globallashuv tarafdorlari globalistlar deb ataladi. Ular orasida davlat arboblari siyosatdonlar, sanoatchi va biznesmenlar ko`proq uchraydi. Rossiyada bo`lib o`tgan Aksilgloballashuv sektorlari anjumanidagi ma`ruzasi A. Parshovil fikricha globallashuvning asosiy mazmuni boshqa mamlakatlarga ishlab chiqarilgan. O`tgan asrning oxirlarida paydo bo`lgan "globallashuv" atamasi jahon mamlakatlari

iqtisodiy va moliyaviy hayotining yalpi umumlashib borayotganini ifoda etar edi. Bugungi kunga kelib esa u keng qamrovli tushunchaga aylandi. U davlatlar va xalqlar hayotining barcha sohalarida yalpi umumlashuv jarayonini anglatmoqda. Garchand globallashuv jarayoni birdaniga paydo bo`lib qolmagan, balki inson yaralgan paytdan boshlab sodda va tabiiy shaklda davom etib kelgan bo`lsada, hozirgi vaktida insonning o`z manfaatlarini yo`lida tabiiy rivojlanish jarayoniga zo`ravonlarcha aralashuvi natijasida shiddatli ravishda tezlashib ketdi. Globallashuv jarayoni hayotimizga tobora tez va chuqur kirib kelayotganining asosiy sababi xususida gapirganda shuni tan olish kerakki, bugungi kunda har qaysi davlatning taraqqiyoti va ravnaqi nafaqat yaqin va uzoq qo'shnilar, balki jahon miqyosida boshqa mintaqalar va hududlar bilan shunday chambarchas bog'lanib boryaptiki, biron mamlakatning bu jarayondan chetda turishi ijobiy natijalarga olib kelmasligini tushunish, anglash qiyin emas. Qolaversa, bunga yaqin va uzoq tarixda misollar ko'p uchraydi. Har qanday hodisaning ijobiy va salbiy tomoni bo'lgani kabi, globallashuv jarayoni ham bundan mustasno emas. Hozirgi paytda uning g'oyat o'tkir va keng qamrovli ta'sirini deyarli barcha sohalarida ko'rish, his etish mumkin. Ayniqsa, davlatlar va xalqlar o'rtasidagi integratsiya va hamkorlik aloqalarining kuchayishi, xorijiy investitsiyalar, kapital va tovarlar, ishchi kuchining erkin harakati uchun qulayliklar vujudga kelishi, ko'plab yangi ish o'rinlarining yaratilishi, zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalarining, ilm-fan yutuqlarining tezlik bilan tarqalishi, turli qadriyatlarining umuminsoniy negizda uyg'unlashuvi, sivilizatsiyalararo muloqotning yangicha sifat kasb etishi, ekologik ofatlar paytida o'zaro yordam ko'rsatish imkoniyatlarining ortishi-tabiiyki, bularning barchasiga globallashuv tufayli erishilmoqda. Hayot haqiqati shuni ko'rsatadiki, har qanday taraqqiyot mahsulidan ikki xil maqsadda-yezgulik va yovuzlik yo'lida foydalanish

mumkin. Agarki bashariyat tarixini, uning tafakkur rivojini tadrijiy ravishda ko'zdan kechiradigan bo'lsak, hayotda insonni kamolotga, yuksak marralarga chorlaydigan ezgu g'oya va ta'limotlar bilan yovuz va zararli g'oyalar o'rtasida azaldan kurash mavjud bo'lib kelganini va bu kurash bugun ham davom etayotganini ko'ramiz. Globallashuv jarayonining yana bir o'ziga xos jihati shundan iboratki, hozirgi sharoitda u mafkuraviy ta'sir o'tkazishning nihoyatda o'tkir quroliga aylanib, har xil siyosiy kuchlar va markazlarning manfaatlariga xizmat qilayotganini sog'lom fikrlaydigan har qanday odam, albatta, kuzatishi muqarrar. Hududimizda jamoa, mahalla bo'lib, bir-biriga mehr-oqibatli bo'lib yashaydigan xalqimiz, davr qanchalik o'zgarmasin, tarix sinovidan o'tgan o'z qadriyatlariga sodiq bo'lib yashashni ma'qul ko'radi. Bu hodisani zamonaviy fikrlaydigan, dunyoga teran nazar tashlaydigan odam to'g'ri tushunishi, tan olishi va uni hurmat bilan qabul qilishi lozim. Ushbu tarixiy haqiqatni anglamaydigan yoki anglashni istamaydigan chet eldagi ba'zi siyosatchi va arboblar nafaqat siyosat yoki iqtisodiyot, balki ma'naviyat bobida ham bizga aql o'rgatishga, azaliy hayot tarzimiz, ruhiy dunyomizga yot bo'lgan qarashlarni majburan joriy etishga urinmoqda. Bunday kuchlarning g'arazli munosabati, uning tagida yotgan manfaatlari, bu manfaatlarni amalga oshirish uchun har xil usul va vositalar bilan zo'r berib urinayotgani barchamizni tashvishlantirmasdan qolmaydi.

II. Global jamiyat g'oyalarini qadimgi yunon mutafakkiri [Diogen](#) ifodalagan, u [kosmopolit](#), ya'ni dunyo fuqarosi yoki kosmopoliya fuqarosi (dunyo jamiyati) tushunchasidan foydalangan. Xitoy, Markaziy Osiyo, Chingizxon Mo'g'ul imperiyasi aholisining dunyoqarashida Osmon imperiyasi — butun Yer (osmon ostida) va uning hududida mavjud bo'lgan insoniyat jamiyati g'oyasi muhim o'rin tutgan. kengliklar. XXI asr boshidan boshlab global jamiyat (global jamiyat)

tushunchasi jahon ilmiy hamjamiyatida tobora ommalashib bormoqda, bu nuqtai nazardan Yerning barcha aholisi yagona global jamiyatning fuqarolari bo'lib, u quyidagilardan iborat. dunyoning ayrim mamlakatlaridagi ko'plab mahalliy jamiyatlarning. Amalda, ijtimoiy-media globallashuvi Internetdagi ([ijtimoiy tarmoqlar](#)) axborot va munozara maydonchalari asosida kuzatilmoqda 2012-yilda [Google](#) rahbarlari E. Shmidt va D. Koen global jamiyatni yaratishda ijtimoiy tarmoqlar va xizmatlarning alohida rolini ta'kidladilar Ijtimoiy tarmoqlarning globallashuvi maqsadlari [M.Sukerberg tomonidan](#) 2017-yilning fevral oyida chop etilgan yangilangan „Global hamjamiyatni qurish“ nomli [Facebook](#) Manifestida ifodalangan bo'lib, unda ijtimoiy tarmoqning dunyoni bog'lash missiyasini amalga oshirish rejalari tasvirlangan.

III. Globallashuv ibtidoiy davrlardan buyon ro'y beryotgan jarayon bo'lib, qadimgi insonlarning globallashuvini ularning ov qilish, rasm chizish, olovdan to'g'ri foydalana boshlashganidan boshlangan deya olamiz. Ularning hayvonlar terisidan kiyimlar kiyish lari va oila qurish jarayonlari ham katta globallashuvdir. Bu ularning rivojlanish globallashuvidir va biz ham qadimgi globallashuvning eng rivojlanyotgan davrida yashamoqdamiz. XXI asr texnologiya va axborot almashinuvi davridir. IT sohasining rivojlanishi va keng yoyilishi undan samarali foydalaniyotganiz esa bizning yutug'imizdir. Bu yutug'lar ta'lim sohasida ham o'z aksini topgan deya olamiz. Hemis dasturi ham ta'limdagi globallashuvning bir qismi bo'lib, eski usullardan vos kechyotganimiz ham katta rivojlanishdir. Ta'limda qilinyotgan yangiliklar, rivojlantirish uchun qabul qilinyotgan qonun hujjatlarini ham bunga misol qilsak mubolag'a bo'lmaydi. Yurt kelajagi yoshlarning qo'lida va bu XXI asrning talabi hamdir. Globallashuning ijobiy taraflari ko'p ammo ularning salbiy jihatlari ham yo'q emas. Salbiy tomonlaridan halos bo'lish esa ijobiy

tomonlaridan ko'roq foydalansagina erisha olishimiz mumkin. Salbiy oqibatlardan eng kattasi esa bu axborotlarning almashinuvi ularning to'ri yo no'to'g'ri ekanligini ajrata olmayotganizdirva har hil ma'naviyatimizga to'g'ri kelmaydigan videolarning sevib tomosha qilishimizda deb ham o'ylayman.G'arb sivilizatsiyasidan yuruqlaridan hayratlangan boshqalar ulardan andoza olishgan va ular ijobiy tomoninigina kirib kelishiga ishonishgan ammo salbiy jihatlari ham ko'pligi haqida o'ylashmagan. Masalan, telefon, radio, televizorlarva mashinalar ularning har birini ongimizga qolaversa salomatlifimizga ham katta ta'sirlari mavjud ammo jahonning rivojlanishidan ortda qolmaslik hamda yumushimizni oson qilish uchun bu texnologiyadan foydalanamiz bu uning ham salbiy ham ijobiy tomoni desam adashmagan bo'laman.

Xulosa

Xulosa o'rnida aytish joizki, globallashuv jarayoni zamonaviy fenomen sifatida o'z vazifasini qanday yo'l bilan bo'lsa ham ado etmoqda. Albatta, bunda ba'zi ma'lum va noma'lum (globallashuv bayroqdorlari ham deyish mumkin) kuchlar bu jarayonni sun'iy tezlashtirsalar ham yoki manfaat ko'rsalar ham yuqorida keltirilgandek millatlar ma'naviyati, mentaliteti, o'zgarishi yoki mustahkamlanishi, o'ziga xosligini saqlab qolishi qaysidir ma'noda mamlakatning o'ziga bog'liq bo'lib qoladi.Globallashuv hech qachon tugamas va balki rivojlanuvchi jarayon bo'lib u asrlar davomida rivojlanib bormoqda. Globallashuv bu jamiyat hayotiga ijobiy ta'sir etishi uchun esa samarali va aktiv harakatda bo'lmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Шахрай С.М. Глобализация в современном мире: политико-правовые аспекты. – СПб : Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»,2004.С.6
- 2.Umarov B. Globallashuv ziddiyatlari. – T.: Ma`naviyat, 2006. 8-b.
3. Ochildiev A. Globallashuv va mafkuraviy jarayonlar. – T.: Muharrir nashriyoti, 2009. 64 b.
4. Danilov-Danilyan V.I.Ustoychivoe razvitie-problema vijivaniya cheloveka//.Nauka.Obshestvo.CHelovek.-M.,2004. -143 s
- 5.Otamuratov S. Globallashuv va millat. – T., YAngi asr avlodi, 2008. – 13 b.
- 6.Kacovicz A. Regionalization, Globalization and Nationalism // Alternatives. 1999.04. P. 529.

Foydalanilgan saytlar

- 1.Глобализация ru.wikipedia.org сайтидан олинб таржима қилинди (таржима Усманов М.)
2. WWW.wikipediya.com
- 3.WWW.elib.buxdu.uz

BEST SCIENTISTS -2023